

TA'LIM JARAYONINI SAMARALI BOSHQARISHDA RAHBARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINING AHAMIYATI

Mo'minov Baxodir Murodullaevich

Toshkent shaxridagi Puchon Universiteti

Magistratura va ilmiy tadqiqotlar kafedrası

Ta'lim menejmenti mutaxassisligi bo'yicha magistranti

Annotatsiya. Maqolada ta'lim jarayonini samarali boshqarishda rahbarning kommunikativ kompetentligining ahamiyati ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Rahbar, ilmiy-metodik tayyorgarligi, jamoa, o'qituvchilarning ijodkorlik faoliyatlari, muloqot, muloqot madaniyati, rahbarning sifatleri va qirralari.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy o'zgarishlar, rivojlanib borayotgan bozor iqtisodiyoti munosabatlari, ilm fan, texnika, texnologiyalar sohasidagi taraqqiyot va axborotlar globallashuvi jarayonida uzluksiz ta'lim tizimini boshqarishda izchil faoliyat ko'rsatayotgan rahbarlarning ilmiy-metodik tayyorgarligini rivojlantirish masalasi dolzarb muammolardir.

Rahbarning massasadagi mavqeini uning lavozimi yoki boshliqlarning qo'llab-quvvatlashi emas, balki uning vazifasi va jamoasining unga bo'lgan munosabati belgilaydi. Obro'-e'tiborli rahbar jamoaning eng hurmatli kishisi va ustozidir.

Ko'p yillik tajribalar shuni ko'rsatadiki, muassasada ta'lim-tarbiyaning yo'lga qo'yilishi, o'qituvchilarning ijodkorlik faoliyatlari, ta'lim muassasasining obro'-e'tibori, o'quvchilarning bilim olish samaradorligi, tarbiyalanganligi, kamol topishi, ko'p jihatdan muassasa direktorining fidoyiligiga bog'liq.

Rahbar muassasa uchun davlat, hokimiyat, xalq ta'limi bo'limi oldida javob beruvchi yagona shaxsdir. Ayniqsa, boshqaruv tizimida bo'layotgan o'zgarishlar, uning rahbarlariga har qachongidan ham ko'ra ko'proq mas'uliyat yuklaydi. Bugungi ta'lim muassasalari rahbarlari ta'lim sohasidagi islohotlar mazmun-mohiyatini to'g'ri anglashi, uning ilg'or jihatlarini o'zlashtirishga alohida ahamiyat berishi lozim. Shu

ma'noda, tayinlangan rahbar faqat ijrochigina emas, balki o'z ishining haqiqiy ustasi, mahoratli boshqaruvchi, malakali pedagog, faol tashkilotchi bo'lishini davrning o'zi talab etmoqda.

Rahbarning sifatlari va qirralari:

Muassasa rahbari ta'lim-tarbiya jarayoni amalga oshadigan muassasaning birinchi kishisi, bosh mutasaddidir. Uning boshqarishda qator vazifalari va faoliyat turlari mavjud. Avvalo, rahbar sifatida muassasaning istiqbol rejasini belgilaydi va uni amalga oshirishga jamoani yo'naltiradi.

Muassasa rahbari – pedagog sifatida o'zining muayyan konsepsiyasiga ega bo'lishi, jamoani doimiy ravishda o'rganib, kuzatib borishi zarur. Muassasada ilmiy, pedagogik, metodik ishlarni takomillashtirishga hissa qo'shishi lozim. Pedagog sifatida barcha o'qituvchilar va o'quvchilarga har tomonlama (kiyinish, muloqot madaniyati va boshqa yo'nalishlar bilan) o'rnak bo'lishi kerak. Shu bilan birga muassasadagi tarbiya jarayonining mazmuni, usuli, shakllarini tashkil etish masalalarini muvofiqlashtiradi.

Peshqadam rahbarga xos fazilatlardan biri – vazminlik va sabru bardoshlikdir. Rahbar hissiyotini muvozanatlashganligi, uning ichki dunyosiga xos qarama-qarshi tuyg'ularning tug'yoniga yo'l qo'ymaslikda va kayfiyatdagi sokinlikda ifodalanadi.

Boshqaruv faoliyatini samarali bajarish uchun rahbarga zarur fazilatlardan yana biri - muvaffaqiyatga intilishdir. Rahbar o'z oldiga maqsad qo'ya olishi va uni bajarishga urinishi lozim.

Samarali boshqaruv uchun yana bir zaruriy xislat – mas'ullik va vazifani hal etishga qaratilgan ishonch. Iqtisodiy va ijtimoiy qalqish paytida o'z hamkorida ishonch uyg'otish, navbatdagi ishga kafolat berish va boz ustiga, uni uddalash zamonaviy rahbar uchun muhim fazilatdir. Bu jarayonda rahbarlik tadbirkorlik faoliyati bilan uyg'unlashib ketadi va ishonch tushunchasi markaziy o'ringa ko'tariladi.

Rahbarning, nafaqat, obro'sini oshiradigan, balki qiyin vaziyatda uni asosiy maqsad yo'lidan yetaklaydigan fazilatlardan biri – mustaqillikdir. Rahbar o'z qarashi, mushohada layoqati va shaxsiy nuqtai nazariga egalikka intilishi lozim. To'g'ri,

rahbar o‘z hamkasblariga, shuningdek, maslahatchilariga quloq tutishi kerak, lekin qaror va uning ijrosi rahbar zimmasiga yuklatiladi. Shu bois fikrlash va xatti-harakatdagi mustaqillik samarali boshqaruvning asosiy omillaridan biridir. Ammo, mustaqillik qaysarlik kayfiyatiga aylanmasligi lozim. Buning uchun rahbar hamisha o‘z tashabbusini tashkilot yoki jamoa maqsadlari bilan uyg‘unlashtirib borishi lozim.

Navbatdagi zaruriy xislatlardan yana biri muloqotga moyillikdir. Aniqlanishicha, rahbar o‘z kundalik faoliyatining to‘rt dan uch qismini turli-tuman muloqotga sarflaydi.

Muloqot- umumiy tarzda quyidagicha ta’rif berish mumkin: muloqot – kamida ikki kishining o‘zaro ta’sir jarayoni bo‘lib, bu ta’sir davomida axborot almashinadi, munosabat o‘rnatiladi, rivojlantiriladi. Kommunikatsiya- tirik va o‘lik tabiatdagi tizimlar o‘rtasida axborot almashinuvini anglatadi.

Notiqlik san’ati-muayyan mavzuda mazmunli, ravon, ixcham, badiiy yetuk so‘zlangan, tinglovchilarni o‘ziga jalb eta oladigan nutqni o‘rganuvchi fandır. Notiq -har xil yoshdagi, turli kasbdagi, tinglovchilar ommasiga hammabop mavzuda fikrlab, jonli va ta’sirchan shaklda yetkazuvchi da’vatkor ziyoli shaxs.

Rahbar faoliyati bilan bog‘liq nutq madaniyati:

- So‘zlash (jumladan, omma oldida) san’ati.
- Tinglash qobiliyati.
- Suhbatdosh (hamkor, o‘zga kishilar qo‘l ostida ishlaydiganlar)ni obektiv baholash va to‘g‘ri tushunish ko‘nikmalari.
- Har qanday odam bilan munosabat o‘rnata olish va o‘zaro manfaatdorlik asosida unga samarali ta’sir o‘tkaza olish.

Muloqot – bu insonlarning hamkorlikdagi faoliyatiga bo‘lgan ehtiyoji bo‘lib, munosabatlar, o‘zaro ta’sirlar, ma’lumot hamda axborot almashishga doir ularning birgalikdagi faoliyatidir. Shaxs muloqotini shakllantirishda uning yoshi, jinsi, kasbi, dunyoqarashini hisobga olgan holda ish olib borish lozim. Masalan, biz kichik yoshdagi bolalarga kattalarga nisbatan qo‘llyaydigan so‘zlarni ishlatmaymiz. Har bir yosh davriga kiradigan kishilarga o‘ziga xos so‘zlar qo‘llaniladi. Bunda so‘zning ta’sir kuchi hisobga olinadi.

Shaxsni temperament xususiyatlariga qarab muloqot usullarini qo'llash katta ahamiyatga ega. Shaxsda ko'nikma, bilim, malakalarning hosil bo'lishida muloqotning o'rni beqiyos. Shaxs muloqotini shakllanishida uning tarbiyalanganlik darajasi muhim o'rin egallaydi. Masalan, shaxsga kuchli ta'sir etadigan so'zlarni qo'llasangiz ham u qabul qilmasligi, sizning bergan ko'rsatmalarigizga amal qilmasligi mumkin. Chunki u yoshligidan muomala madaniyatini egallashi kerak.

Muloqotning shakllanishida maqsad to'g'ri qo'yilishi lozim. Muloqot ta'lim-tarbiya jarayonida, turli vaziyatlarda rivojlanadi. Masalan, oilada, mahallada, jamoada, guruhda. Agar oilada kattalar bir-birlariga qo'pol munosabatda bo'lsalar, bola ham ularga taqlid qilib atrofdagilar bilan nizolarga borishi mumkin. Demak, muloqot birgalikdagi xarakat extiyojlaridan kelib chikadigan, aloqa almashish, bir - biriga ta'sir etish, boshqalarni tushinish, odamlar o'rtasida kontakt o'rnatish va rivojlantirish jarayoni.

Xulosa qilib aytganda, har bir o'qituvchida nutq madaniyati bo'lishi zarur, chunki har bir pedagog o'z nutqi, chiroyli va ravon o'qishi, muomala madaniyati bilan o'quvchilarga namuna bo'ladi. O'qituvchi doimo o'zining nutq madaniyati ustida ishlashi va takomillashtirib borishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, har bir rahbarda nutq madaniyati bo'lishi zarur, chunki har bir rahbar o'z nutqi, chiroyli va ravon o'qishi, muomala madaniyati bilan pedagog jamoaga namuna bo'ladi. Rahbar doimo o'zining nutq madaniyati ustida ishlashi va takomillashtirib borishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Qurbonov, E. Seytxalilov Ta'lim sifatini boshqarish. T.: "Turon-iqbol" 2006.- 592-bet.
2. S.T. Turg'unov, L.A. Maqsudova, M.A. Umaraliyeva, H.M. Tojiboyeva. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari. T.: "Sano-standart". 2012 -98 bet.
3. R. X. Djurayev, S.T. Turg'unov, N. Q. Ahmedova Ta'lim boshqaruvi (nazariya va amaliyot masalalari) T.: 2013. 140 b.
- 4.. R. X. Djurayev, S. T. Turg'unov. Ta'lim menejmenti. Ta'lim menejmenti T.: "Vorish-nashriyot" 2006, 257-b.